

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Masharipova Muhayo Husanjonovna

«MAKTAB TA'LIM TIZIMIDA OTA-ONALARNING VAZIFALARI VA ULAR

BILAN HAMKORLIK QILISHNING SAMARALI USULLARI»

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

